

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 4 Nashr: 2 (2025)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

O'RTA OSIYO ZOTDOR OTLAR YETISHTIRILADIGAN O'LKA

Ikromov Nozim Muzrapovich¹, Fayziyev Abdusamad Abduxoliq o'g'li²

¹Termiz davlat universiteti, O'zbekiston tarixi va manbashunoslik kafedrası v.b. dotsenti
nikromov@tersu.uz

²Termiz davlat universiteti, O'zbekiston tarixi va manbashunoslik kafedrası o'qıtuvchısı, tayanch
doktorant
fayziyevabdusamad40@gmail.com

Abstract: Mazkur maqolada, Markaziy Osiyo hududlarida otlarni ilk bora qo'lga o'rgatilishi va yer yuzining boshqa mintaqalariga tarqalishi, qadimgi va ilk o'рта asrlarda O'rtasiyoning ko'pgina o'lkalarida tabiatning musaffo bo'lganligi, ekologik nuqtai-nazardan so'lim bo'lgan hududlar, zilol suvli daryo va ko'llar, yashil yaylovlar, boshqoli-donli ekinlar ko'p o'sadigan dalalar, keng bedazor yaylovlarga boy bo'lgan hududlarda zotdor otlarning boqilishi, ularning jangovar, chidamli, chopqir, go'zal bo'lib yetishida ekologik muhitning ahamiyati kabi masalalar qiyosiy jihatdan tahlil qilingan.

Keywords: samoviy otlar, yashil yaylovlar, zilol suv, Nozko'l, tabiiy sharoit, cho'l-dasht, ozuqaviy resurslar, "Ajdarho ko'li", suv omili, mo'l hosil, beda.

1. Introduction

Zotdor otlarga qiziqish eng qadimgi davrlardan bugungi kunga qadar insonlar turmush tarzidagi doimiy qiziqishlardan biri bo'lib qolmoqda. Shuningdek, zotdor otlarni yetishtirish va ularni tarbiyalashda O'rtasiyoning xalqlari ming yillardan buyon dunyodagi yetakchi xalqlardan biri ham hisoblanadilar. Otlarning tabiatan toza va ozodalikni yoqtirishi, zotdor otlarni yetishtirishda ekologik jihatdan qulay bo'lgan tog', tog'oldi, daryobo'yi kabi doimiy yashil yaylovlar, so'lim daraxtzorlar bo'lishi zarurligi, [1] shuningdek, to'yimli ozuqa, zilol suv, musaffo havo, xususan boshqoli ekinlarning ko'p yetishtirilishi kabi omillarga ega bo'lgan hududlardagina zotdor otlar yetishtirish imkoni mavjud bo'lgan. Tarixiy adabiyotlarda, O'rtasiyoning turli hududlarida yuqorida keltirilgan tabiiy-ekologik omillarga ega bo'lgan hududlar va ularda yetishtirilgan zotli otlarga oid ma'lumotlar to'planib, tahlil qilingan va tavsiflangan.

2. Materials and Methods.

Ushbu maqola mavzuni mazmunan yoritishda bir qator manba va manbaviy ahamiyatga ega bo'lgan adabiyotlar, jumladan Ibn Havqalning "Kitob sur'at al-arz" ("Yerning sur'ati"), muallifi noma'lum "Hudud ul-olam", manbaviy ahamiyatga ega bo'lgan N.Ya. Bichurinning Xitoy manbalaridan qilingan tarjimalari, shuningdek, bir qator mahalliy va xorijiy olimlarning asarlaridan keng foydalanib yoritishga harakat qildik. Mavzuni metodologik nuqtai-nazardan qiyosiy tahlil, xronologik izchillik tamoyillari, xolislik, tarixiylik, tizimli yondashuv kabi usullardan foydalanilgan.

3. Results and Discussion.

Zotdor otlar yetishtirish va ular bilan bog'liq turli tomoshalar o'tkazish, poygalar tashkil qilish, sport musobaqalari o'tkazish qadimdan hozirga qadar insonlarda katta qiziqish uyg'otib kelgan. Otlarning go'zalligi, xushbichimligi, chidamliligi, uchqurligi, insonga do'st ekanligi, turli qobiliyatlar shoirlar she'rlari, dostonlarda kuylangan. Hukmdorlar tomonidan o'zlarining sevimli jonivorlar xotirasi abadiylashtirishga harakatlar qilingan. Ammo, tabiatning go'zal mavjudotlaridan biri hisoblanadigan otlar va ayniqsa zotdor otlar dunyoning barcha mintaqalarida ham yetishtirilmagan. Bunga o'sha mintaqalarning tabiiy muhiti va ekologik holati yo'l qo'ymagan. Turli mintaqalarga olib ketilgan zotdor otlar iqlimi, tabiiy sharoiti va ekologik holati otlar uchun mos bo'lmaganligi sababli ko'payib ketish imkoniyatiga ega bo'lmagan. [2]

Zotli otlar, eng avvalo otlar qachon, qayerda shakllangan, qo'lga o'rgatilgan deganligiga oid fikr-mulohazalar xususida V.M. Masson o'z qarashlarini keltirib o'tgan bo'lib, otlar Markaziy Osiyoning dasht hududlarida shakllangan va insonlar tomonidan ilk bora qo'lga o'rgatilganligini ta'kidlab o'tgan. shuningdek, dasht hududlaridan dunyoning turli mintaqalariga tarqalganligini keltirib, asosan uch yo'nalishda, Sharq tomon hozirgi Mo'g'uliston va Xitoygacha, G'arb tomon Yevropa qit'asigacha va Janub tomon, Eron, Hindiston, Old Osiyo hududlarigacha tarqalgan va shu yo'nalishda tarqalgan otlar barcha zamonaviy otlarning ajdodlari bo'lib hisoblanadi degan ilmiy xulosalarini ilgari surgan. [3] Keyinchalik otlar turli mintaqalarning tabiati va ekologik holatiga moslashib, zot va turlarga bo'linib ketgan. O'rta Osiyoning turli hududlarida yetishtirilgan otlar o'zining sifatleri bilan boshqalardan ajralib turgan. Bunga esa, o'lkaning tabiati va ekologik muhiti otlar ko'payishi va yashashi uchun qulay bo'lganligi sabab deb xulosa qilish mumkin. Ippologlar olimlarning fikriga ko'ra, O'rta Osiyoda yetishtirilgan chopqir otlari, sovuq shamollardan himoyalangan vodiylarga boy, to'yimliliigi yuqori bo'lgan dukkakli va boshqoqli o'simliklar (masalan beda, arpa), tog' va dasht yaylovlarning yozda qurib qolmaydigan o't-o'lanlari, qulay suv havzalari va shu kabi boshqa xususiyatlari mujassam bo'lgan, ekologik zonasi mahsuli deb baholaganlar. Zotli otlarni yetishtirishda ularni don bilan boqish katta ahamiyatga ega bo'lgan. Demak, otlarni chiroyli, chopqir, kuchli bo'lib yetishishida tabiiy muhit va ekologik omil birinchi o'rinda turgan deb xulosa qilish mumkin. [4]

Qadimgi dunyo muarrixlari dastlab Baqtriya, Parfiya davlatlari bilan turli mamlakatlar o'rtasidagi xalqaro munosabatlar haqida ma'lumot berib, ushbu davlatlar hududida yetishtirilgan zotdor otlar o'zga yurtlar e'tiborini o'ziga jalb qilganligini ta'kidlaganlar. Xususan, Baqtriya haqida keltirilgan ma'lumotlarda, uning yam-yashil yaylovlar bilan to'lib-toshganligi, otlarni ko'paytirish uchun mos ekanligi, o'lka aholisining otlarni qo'lga o'rgatishni birinchilardan boshlaganini, Baqtriya otlari tog'larni bosib o'tishda, uzoqqa sakray olishi, chiroyli ekanligi va albatta chopqirligi bilan mashhur bo'lganligini keltirib o'tganliklarini ko'rish mumkin. Bu kabi sifatlarni shakllanishida sersuv yaylovlar, toza, musaffo havo kabi omillar sabab deb hisoblash mumkin. Mil.avv. II asr oxiri va ayniqsa o'rta asrlarda Buyuk ipak yo'li bo'ylab savdo-sotiq ishlari rivojlangan davrlar bo'lib, otlar savdosi ham muhim ahamiyat kasb etgan. Otlarga talabgor asosan xitoyliklar bo'lib, ularning zotdor otlarga bo'lgan talabini asosan Transoksiana, Jung'oriya, Tyanshan tog' yonbag'irlari, Tarim havzasi hududlari

yetkazib berganligi tarixiy adabiyotlarda tilga olib o'tilgan. Keltirib o'tilgan hududlar asosan tog' va tog'oldi hududlari bo'lib, ularning bo'liq o'tloqzorlari, zilol suvlari zotdor otlar yetishtirish imkonini bergan. [5]

Buyuk ipak yo'lining shakllanishiga sabab bo'lgan Xan imperiyasi imperatorining elchisi sifatida O'rta Osiyo davlatlariga kelgan Chjan szyan Xitoyga qaytgach, Farg'ona vodiysida yetishtirilgan otlar va ularning jismoniy xususiyatlari, go'zalligi xususida ma'lumotlarni ilk bora Xitoyda tarqalishiga sabab bo'lgan. O'sha vaqtlardayoq Farg'onada yetishtirilgan zotdor otlar xitoycha "Xansyuema" – "badanidan ter o'rniga qon oquvchi otlar" deb ta'riflangan va "Tyanma" – "Osmon (ilohiy) otlar" darajasida ulug'langan. Bu kabi zotdor otlarni yetishtirish Farg'ona vodiysining tabiatining so'limligi bilan bog'langan. Tarixiy adabiyotlarda Farg'ona vohasi har tomondan tog'lar bilan o'ralgani, tog'lar va tog'oldi yaylovlarining o'tlari yilbo'yi yash-yashil, zilol suvlarga ega, turli boshqoli, ayniqsa otlarning sevimli ozuqalari hisoblangan beda va arpa yetishtirish uchun qulay ekanligi bilan bog'liq ma'lumotlar keltirilgan. Farg'onaning mashhur zotdor otlari qadimdayoq turli yurt hukumdorlari diqqatini o'ziga tortgan. Shuningdek, ko'plab mualliflarning asarlari biz yuqorida keltirgan kabi Farg'onani turli tomonlardan tog'lar bilan o'ralgani va tabiiy ekologik muhiti sababli otlari zotdor va jismoniy xususiyatlari boshqa zotli otlarga nisbatan yaxshi, chiroyli va chidamli, chopqir ekanligi keltirilgan. Bundan tashqari Farg'ona yerining unumdorligi ham otlarni jismoniy sifatleri yaxshilanishiga xizmat qilganligiga oid fikrlarni ham ko'rish mumkin. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, ayrim tarixiy manba va adabiyotlarda zotdor otlarni yetishtirishda hududning tabiati va atrof-muhitning ekologik holati emas, balki otlarni yemishi va ularni boqish usulida degan qarashlar ham mavjud bo'lgan. Misol tariqasida Xan shu (Xan xonadoni tarixi)da keltirilgan ma'lumotlar yuqoridagi mazmunda bo'lib, ular farg'onaliklarni o'z otlarini ko'p holatda beda bilan oziqlantirganliklari sababli Farg'ona otlari yuqori sifatli ko'rsatgichlarni ko'rsatgan degan noto'g'ri xulosalar ham keltirilgan[6]. Shu sababli Xitoyga Farg'onadan beda urug'lari olib ketilgan va ko'plab maydonlarga ekish yo'lga qo'yilgan. Bu xususda quyida yana to'xtalib o'tamiz. Farg'ona otlarini kelib chiqishiga oid qarashlarda ham ularni ilohiylikka daxldor degan qarashlar shakllangan. Xitoy yilnomalarida bu kabi zotdor otlar ilohiy kuchlar ta'sirida shakllangan degan qarashlar ustunlik qilgan va keltirilgan afsonalarda baland tog' cho'qqisidagi g'orda ilohiy ot mavjudligi, uni tutishning imkoni yo'qligi, shu sababli mahalliy yilqichilar biyalarni shu g'or yaqinida o'tlatishga va ilohiy otdan nasl olishga harakat qilganliklari, shu ayg'irning mahalliy biyalardan qo'shilishidan tug'ilgan otlar "Tyanma" – "ilohiy" yoki "Xansyuema" – "ter o'rniga qon tomadigan otlar" bo'lib yetishishiga oid afsonaviy qarashlar shakllangan. Keyinchalik, ilohiy otlarni vujudga kelishi xususida yana bir qator afsonalar to'qilgan. Ilk o'rta asrlarda mashhur bo'lgan Xuttal otlari xususida ham shu kabi afsona vujudga kelgan. Xuttal zotli otlari xususidagi afsonada, zotdor otlar Xuttalon shahri yaqinidagi suvi tiniq, musaffo bo'lgan Nozko'l muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Ya'ni zotdor otlarga oid afsonalarda ham ekologik omil ko'zga tashlanadi. Afsonada Nozko'ldan chiqqan ilohiy ot Xuttal zotli otlarning vujudga kelishiga sabab bo'lgan. Ya'ni yilqiboqarlar biyalarni Nozko'l atrofiga olib kelishi va ilohiy ayg'ir bilan qo'shilish afsonasi shakllangan. Shunday afsonani IX asrda yashagan arab geograf olimi Ibn Xurdodbek ham keltirgan bo'lib, uning hikoyasidagi farq o'lka hukumdorining baytallari Nozko'l yaqinidagi barra o'tlarga mo'l yaylovga yuborilganda, [7] yilqiboqarning uxlab qolishi va bexosdan uyg'onganda biyalar orasida haddan tashqari ko'rkam, uzun bo'yli, chiroyli baqquvat ayg'ir ham o'tlab yurganligi, ayg'irning buloqqa tushib g'oyib bo'lishi, bu hol har doim takrorlangani sababli baytallarning qulunlari ham otalari singari zotdor bo'lganligini keltirib o'tgan. Ushbu keltirilgan afsonada ham zotdor otlar zilol suv, yashil o't-o'lanlar kabi tabiat omili sabab shakllanganligiga ishora mavjud. Xuttal zotli otlarning Nozko'l va suv omili bilan bog'liqligi xususidagi ilmiy tadqiqotlarni taniqli olim Shamsiddin Kamoliddin ham keltirib o'tgan. Ammo, baland qoyalig'ida g'orda yashaydigan ilohiy ayg'ir xususidagi afsonalar ham Farg'onadan boshqa hududlarga ham tegishli hisoblanadi. Xitoy yilnomalarini dastlabki tadqiqodchilaridan biri bo'lgan

N.Ya. (Iakinf) Bichurin Toxariston hududidagi tog'larning biridagi g'orda ilohiy ayg'irning mavjudligi va mahalliy yilqiboqarlar undan samoviy qulunlar olishiga oid ma'lumotlarni keltirib o'tganligini ko'rishimiz mumkin.

Xitoy yilnomalari O'rta Osiyoning qadimgi va ilk o'rta asrlar tarixiga oid qimmatli manbalar bo'libgina qolmay, O'rta Osiyo hududidagi mayda mulklarning tabiati, ekologik holati, o'simliklari, jonivorlari xususida ham ma'lumot beruvchi muhim manbalardan biri bo'lib hisoblanadi. Ayniqsa, zotdor otlarni ko'plab yetishtirgan Kou-tou-lo (Xuttal) mamlakati haqidagi ma'lumotlar boshqalarga nisbatan bir qadar batafsil ekanligi bilan alohida ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi. Shuningdek, Toxariston hududida yetishtirilgan ko'plab g'aroyib otlar ham Xitoy yilnomalarida tilga olingan bo'lib, o'lkaning tabiati batafsil yozib qoldirilgan. Ayniqsa, Toxariston shimolida zotdor otlarni yetishtirishga moslashgan, doimiy yashil yaylovlarga ega P'o-li (Baysun) tog'i janubiy yonbag'ri ko'p bora tilga olingan. Ushbu tog'da mavjud bo'lgan g'orlarning birida ilohiy ayg'ir yashashi, yilqichilar o'z biyalarini ushbu g'or yaqinida boqishga urinishlari va ilohiy ayg'irdan zot olishga harakat qilishlari, ilohiy ot bilan qo'shilgan biyalar ter o'rniga qon oquvchi toychoqlarni dunyoga keltirishi bilan bog'liq afsona keltirilgan. Zotdor otlarni yetishtirishda afsonalar qay tarzda bayon etilmasin asosiy mazmun-mohiyat, o'zakda toza havo, zilol suv, doimiy yashil yaylovlar, boshqoqli ekinlar (arpa)ni ko'p yetishtirish bilan bog'liq obodonchilik kabi ekologik muhim omillar katta ahamiyatga ega bo'lib qolavergan. [8] Zotdor otlarni bu kabi usullarda yetishtirishga oid afsonalar turli mamlakatlarga ham Buyuk ipak yo'li bo'ylab tarqalganligini ko'rishimiz mumkin. Misol tariqasida VIII asrda yashagan xitoylik sayyoh va budda ruhoniysi bo'lgan Syuan Szan xotiralarini keltirish mumkin. Uning yozishicha, sayyoh va ruhoniylar Xitoydan g'arbga Buddaviy ibodatxonalarni ziyorat qilish uchun yo'lga chiqqanda Sharqiy Turkistondagi Kucha shahriga kelgan. Bu yerdagi buddaviylik ibodatxonasida tunab qolgan ruhoniylar yaqinidagi ko'lni rohiblar "Ajdarho ko'li" deb atashlari, biyalarning shu ko'lda yashovchi ajdarlar bilan qo'shilishi natijasida ajdar-otlar tug'ilishi, otga aylanish jarayonida ajdarlar vahshiylik xarakterini yo'qotib, yuvosh bo'lishi bilan bog'liq afsonani keltirib o'tgan. Bu afsonada otlarni minishga moslashtirguncha ajdar singari olishishi keyinchalik insonlarga sadoqatli do'st, hamroh bo'lishi, ajdar kuchiga ega bo'lsada insonning yuvosh hamrohi bo'lishida suv omili muhim ekanligiga ishora mavjud.

G'arbiy viloyatlardan kelgan tuyalar va Xo'tan "gulli otlari" elchilar karvoni, Freer san'at galereyasi, Smison instituti, Vashington.

Zotdor otlarning ko'pchiligi qadimgi va o'rta asrlar davrida O'rta Osiyo hududlarida yetishtirilgan bo'lib, yuqorida ta'kidlanganidek, tabiati toza, o't-o'lanlarga boy, zilol suvlar oqadigan hududlarda ko'paygan va o'z egalari shuhratini dunyoga taratgan. Xitoy tarixiga bag'ishlangan adabiyotlarda O'rta Osiyoning bir qator o'lkalarida zotdor otlar yetishtirilishi va ularning tabiati xususidagi fikr-mulohazalar mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Toxariston hududi zotdor otlar yetishtiradigan o'lkalardan biri sifatida keltirilgan bo'lib, Xitoy saroyiga ko'p bora otlarni sovg'a sifatida yuborganligi tarixiy adabiyotlarda keltirib o'tilganligini o'qish mumkin. Otlar yuborish [9] barobarida otlarni yetishtirilgan o'lkaning tabiiy-iqlimiy sharoitlari ham keltirilgan. Hattoki, Toxariston tarkibiga kiradigan kichikroq viloyat bo'lsa ham nazardan qochirilmagan. Masalan, Toxariston (xitoycha Tu-xu-lo) mamlakati o'lkalaridan biri bo'lgan Xo knyazligi xususida, unda o'sadigan daraxtlar, doimo yashil kichik o'rmonzorchalari mavjudligi, turli mevali daraxtlarning ko'plab yetishtirilishi, gullar ko'p yetishtirilishi, zilol suvlar oqib turadigan daryochalar ko'pligi keltirib o'tilgan. Bundan tashqari qadimgi Baqtriya o'lkalaridan biri bo'lgan Begram knyazligi xususida budda dini rohibi va sayohatchisi Syuan Szan o'z esdaliklarida yozib qoldirib, mamlakatda ko'plab boshqoqli ekinlar yetishtirilishi, bu ekinlar zotdor otlarni kuchga to'lishi uchun ahamiyati, shuningdek, bog'larga burkanganligi, yaylovlar va dalalarda turli o'simliklar bilan birgalikda ko'plab lolalar o'sib unishi, zotdor otlari mashhurligi kabi ma'lumotlarni keltirib o'tgan. Ilk o'rta asrlar davrida mashhur bo'lgan Xuttal otlari Xuttalon o'lkasida yetishtirilgan va dunyoning turli mamlakatlariga sotish uchun yoki hukumdorlar, amaldor va e'tiborli shaxslarga tuhfa sifatida olib ketilgan. Tarixiy manba va adabiyotlarda Xuttalonning tabiati, o'lkaning ekologik holati xususida ham ma'lumotlar keltirilgan. Masalan, noma'lum muallif qalamiga mansub "Hudud al-olam" asarida Xuttalon mamlakati katta tog'lar bag'rida ekanligi, mamlakat nihoyatda obod ekanligi, ekinzorlaridan mo'l hosil olinishi, buning asosiy sababi zilol suvlarida ekanligi. Musaffo suvlari, toza havosi sababli ko'plab bedov otlar yetishtirilishi ususida fikr-mulohazalar yuritilgan. Bundan tashqari ilk o'rta asrlar davriga oid muarrixlardan yana biri Ibn Havqal ham Xuttalon haqida o'zining "Kitob sur'at al-arz" ("Dunyo sur'ati") asarining Movarounnahr bo'limida al-Xuttal yerida haqida qisqacha tavsif keltirib o'tgan. Unda, o'lkaning go'zal tabiati, turli ekinlardan, ayniqsa boshqoqli ekinlardan yaxshi hosil olinishi, shirin-shakar mevalari, o'lkaning serhosilligi va tabiatining boyligi, chorvasining, xususan, zotdor otlarining ko'pligiga oid ma'lumotlarni keltirish orqali Xuttalonning ekologik holatiga umumiy tavsif keltirgan.

O'rta Osiyolik chavandozlar Li Gonglinning 1049–1106 yillardagi "Besh ot portreti" asaridan

Ilk o'rta asrlar davri xususan, Tan imperiyasi (618-906 yy) mavjud bo'lib turgan xronologik chegarada Xitoyga zotdor otlarni yetkazib beradigan hudud sifatida Samarqand viloyati tilga olib o'tilgan.

Samarqandning tabiati va uning go'zalligi ko'plab tarixiy manba va adabiyotlarda tilga olib o'tilgan. Bu davrda xitoyliklar zilol suvlarga boy Samarqandni o'zlarining asosiy jangovar otlari yetishtiriladigan hudud sifatida qaraganlar. Bu xronologik davrda xitoyliklar qadimgi Farg'onaning mashhur "szyun" (barcha chopqir otlarni xitoyliklar shunday nomlagan) otlarining avlodlari Samarqand hududlarida yetishtiriladi deb hisoblaganlar.[10] Xitoy manbaviy matnlarini tahlili bilan shug'ullangan taniqli olim A.G. Malyavkin izlanishlarida keltirib o'tishiga qaraganda, Xitoy yilnomalarida Kan (Samarqand) bilan chegaradosh Ipan (ammo, Ipan qayer ekanligi, Samarqanddan qaysi taraf va qancha masofada ekanligiga oid ma'lumotlar keltirilmagan) o'lkasi tilga olingan bo'lib, uning tabiati va o'lkaning ekologik holati inson tanasi uchun yoqimli ekanligi, yashillikka burkanganligi, bu yerda zotdor, jangovar otlar ko'pligini keltirib o'tgan. Geografik nuqtai-nazardan Kesh (Shahrisabz) hududi Samarqand shahri bilan yaqin joylashuvga va tabiatining umumiy xarakterga egaligi tilga olib o'tilgan. Kesh o'lkasida ham bahor, yozning yoqimli kelishi, doimiy yashil yaylovlar, toza havo va zilol suvlarning mo'lligi sababli zotli otlar yetishtirilishi, jangovar xususiyatlari tarixiy manba va adabiyotlarda tilga olingan. Bu haqda ma'lumot bergan arab geograf, sayyohi Ibn Havqal Keshda yetishtirilgan zotdor otlarga Movarounnahrning o'zida ham talab katta ekanligi, shuningdek, qo'shni mamlakatlarga olib ketilishini yozib qoldirgan.

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, O'rta Osiyodagi hududlarning barchasi tog', tog'oldi o'lkalar bo'lmay, mintaqaning katta qismini cho'l va dasht landshaftiga ega bo'lgan hududlar egallagan. Ammo, ushbu hududlarda yetishtirilgan otlarning ham Xitoy, Hindiston, Arab mamlakatlarida o'z xaridorlari mavjud bo'lib, ularda yetishtirilgan zotdor otlar ham O'rta Osiyoning boshqa hududlarida yetishtirilgan zotdor otlardan qolishmagan. Cho'l, dasht o'lkalarda tabiat, ekologik vaziyat ham mintaqa shimoliy qismlarida bo'lganligi sababli tog' va tog'li mintaqalari tabiatiga xos bo'lib, bu yerlardagi yaylovlarda ham ajoyib zotdor otlar yetishtirilgan va ular butun insoniyat tarixi davomida o'ziga xos hurmat va e'tiborga sazovor bo'lganlar. Cho'l va dasht otlarining o'ziga xos xususiyatlari shundan iborat bo'lganki, ular turli iqlim injiqliklariga chidamli ekanliklari bilan ajralib turgan. Cho'l, dasht otlari tog' va tog'oldi yaylovlarda yetishtirilgan otlardan bir qadar past bo'yli bo'lsalarda butun yil bo'yi yaylovlarda yashashlari va sovuq, issiqqa chidamli ekanliklari bilan ajralib turganlar. Akademik V.V. Bartold ham bu xususda ma'lumotlarni yozib qoldirib, ilk o'rta asrlarda mavjud bo'lgan Kimaklar davlati va ularning zotdor otlari uyurlari asosan Irtish daryosi bo'ylarida boqilishi, Irtish daryosi bo'ylari tabiati, ekologik holati zotdor, chidamli otlarni yetishtirishga moslashganligi bilan bog'liq fikr-mulohazalarni keltirib o'tiganligini ko'rishimiz mumkin. Irtishbo'yi iqlimi, tabiati, ekologik holati Kimaklar davlatining qudrati va iqtisodiy asosi bo'lgan otlar yetishtirish uchun qulay o'lkalardan biri bo'lgan deb xulosa qilish mumkin.

Yuqoridagi fikrlarimiz davomida zotdor, jangovar, chiniqqan va chidamli otlarni yetishtirishda ekologik omil emas, balki ozuqa omili birinchi o'rinda turadi degan fikr-mulohazalar mavjudligiga bir qadar to'xtalib o'tgan edik. Aslida bu qarashlar Xitoyning Xan imperiyasi (mil.avv. 206-mil. 220 yy) imperatori U-di (mil.avv 156/141-87 yy)ning elchisi bo'lib O'rta Osiyoga ilk bora kelgan Chjan Szyanning ma'lum bir ma'noda Farg'ona zotdor otlarining asosiy yemishi beda ekanligi bilan bog'liq kuzatishlari asosida yuzaga kelgan. Chjan Szyanga farg'onaliklar o'z tulporlarini boqishda bedani ishlatgani xitoylik yilqishunos uchun yangilik sifatida ko'rilgan. Shu sababli u o'zi bilan Xitoyga qaytishda bir necha Farg'onaning zotdor otlari va beda urug'ini Xitoyga olib ketgan. Natijada, bedaning Xitoyda paydo bo'lganiga 2100 yildan oshiqroq vaqt o'tgan deb bemalol aytish mumkin. Xitoylik dehqonlar bir necha yil guruch ekin hosilsizlangan yerlariga bir-ikki yil beda ekib uni serhosil yerga aylantirish uslubini kashf qilganlar. Bedaning Xitoyga olib ketilishi qayta-qayta guruch ekilib meliorativ holati yomonlashgan yerlarni serhosil yerga aylantirish imkonini berib, ekologik vaziyatni bir qadar tartibga solishga ham xizmat qilgan deb xulosa qilishimiz mumkin. Chjan Szyan tomonidan beda urug'i olib ketilgandan so'ng Xitoyning katta-katta maydonlarida beda ekila boshlangan va ularning meliorativ

holati yaxshilana boshlangan. ammo, faqat beda yetishtirish bilan dunyoda aholi soni bo'yicha yetakchi bo'lgan mintaqa xalqlarini qornini to'yg'azib bo'lmagan. Xitoyliklar tez orada bu sohaga ham ixtisoslashib olganlar. Ular zotdor otlar uchun qulay iqlimiy sharoitlarni tanlash, beda ekiladigan yaylovlarni shakllantirishni uddasidan chiqqanlar. Mamlakatning shimoliy-g'arbiy hududlari hozirgi Xitoyning Shensi va Gansu o'lkalari hududlari ot boqish uchun bir qadar qulay o'lkalar deb hisoblangan. Ushbu o'lkalarda hozirga qadar saqlanib qolgan va qoyatosh sur'atlarda o'z aksini topgan yilqilar va qoramollarni boqishga oid tasvirlar yuqoridagi fikr-mulohazalarimizni tasdiqlashga xizmat qiladi.

Tarixning qadimgi va o'rta asrlar bosqichida jang harakatlarini olib borish va davlatning qudratini jangovar, zotdor otlarning ko'pligi ham belgilab bergan. Qaysi davlat yoki hukumdorning jangovar, chopqir, chidamli otlari ko'p bo'lsa u davlat yoki hukumdor qudratli bo'lgan. Chunki, otlar urush va jang harakatlarida qo'shinni mobilligini, tez harakat qila olishini, tezda hujum qilib, xavf tug'ilganda tezda chekina olish imkoniyatlarini bergan. Shu sababli qadimgi va o'rta asrlar davrida jangovar otlarga ega bo'lishga urinish sodir bo'lgan. Bu hol ko'pincha Xitoy hukumdorlari tomonidan amalga oshirilgan siyosatda ko'zga tashlangan. Tabiiy savol tug'iladi. Nega Xitoyning o'zida jangovar otlar yetishtirilmagan?. Tarixchi Lyus Bulnoisning yozib qoldirishicha, Xitoyda yetishtirilgan otlarning tuyog'lari tezda eskirib, uzoq masofalarga yurishni juda qiyinlashtirgan. Bundan tashqari, Xitoyda qishloq xo'jaligi taraqqiy etgan bo'lib, otlar chopqillab, o'sib-ulg'ayadigan keng yaylovlar deyarli qolmagan. Yana bir taniqli olim Ostin Kouts o'z tadqiqodlari davomida Xitoyda mavjud bo'lgan o'simliklar va suvlar tarkibida kalsiy tanqisligini aniqlagan. Uning fikricha, aynan kalsiy yetishmovchiligi sababli Xitoyda yilqichilik muvaffaqiyatli rivojlanmagan.[11]

4. Conclusion.

Yuqorida keltirib o'tilgan ko'plab ma'lumotlarni tahlil qilib, quyidagicha xulosalarni keltirib o'tishni lozim deb hisoblaymiz. Jumladan, Markaziy Osiyo mintaqasi dastlab otlarni qo'lga o'rgatilgan hududlardan biri bo'lib hisoblanadi va hozirgi kunda tarqalgan deyarli barcha turdagi otlarning kelib chiqqan vatani bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari otlarni yetishtirish uchun Markaziy Osiyo, xususan O'rta Osiyoning tog', tog'oldi, cho'l-dasht mintaqalari muhim ahamiyati kasb etgan. Chunki, ushbu hududlarda zotdor otlar uchun kerak bo'lgan barcha tabiiy-ekologik omillar mavjud bo'lgan. Zotdor otlarni yetishtirishda, eng avvalo, so'lim tabiat, zilol suv, doimiy yashil yaylovlar, boshqoqli va donli ekinlarning mo'l yetishtirish imkonini beruvchi hosildor tuproq, turli epidemik kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan, botqoqzor, xarobazorlardan yiroqroq hududlar bo'lishi talab qilingan. Ushbu ekologik omillar mavjud bo'lgan hududlarda qadimdan boshlab zotdor otlar yetishtirilgan va ular dunyoning turli mintaqalariga olib ketilib, o'sha o'lka va mamlakatni mashhur bo'lishiga xizmat qilgan deb xulosalashimiz mumkin. Bugungi kunda, inson faoliyati rivojlanishi bilan tobora qisqarib borayotgan tabiiy-ekologik jihatdan zotdor otlar yetishtiriladigan hududlarni qisman bo'lsada saqlab qolish va insoniyat tarixining bir bo'laki bo'lgan zotdor otlarni tarbiyalab kelgusi avlodlarga yetkazish barcha insonlarning burchi deb bilamiz.

REFERENCES

1. A. Anarbaev, «Dovonning samoviy otlari», *Fan Va Turmush*, t. 3-4-5, cc. 93-95, 2008.
2. V. M. Masson, Ред., *Drevnie kultury Sredney Azii i Indii*. Leningrad: Nauka, Leningradskoe otdelenie, 1984.
3. M. Ishoqov, Ред., *Hudud ul-olam*. Toshkent: O'zbekiston, 2007.
4. L. N. Gumilëv, *Istoriya naroda xunnu*. Moscow: Institut DI-DIK, 1998.
5. I. Havqal, *Movarounnahr*. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2011.

6. T. D. Barfield, *Opasnaya granitsa: kochevyye imperii i Kitay (221 g. do n. э. - 1757 g. n. э.)*. Sankt-Peterburg, 2009.
7. A. Aitbaev, *Qadimgi Farg'ona tarixidan (Xitoy manbalarida Farg'ona haqidagi ilk ma'lumotlar)*. Toshkent: Fan, 2002.
8. N. Ya. (Iakinf) Bichurin, *Sobranie svedeniy o narodax, obitavshix v Sredney Azii v drevnie vremena*, t. III. Moscow-Leningrad: Izdatelstvo akademii nauk SSSR, 1953.
9. V. V. Bartold, *Sochineniya. Tom VIII. Raboty po istochnikovedeniyu*. Moscow: Nauka, 1973.
10. P. J. Smith, *Taxing Heaven's Storehouse: Horses, Bureaucrats, and the Destruction of the Sichuan Tea Industry 1074-1224*. Cambridge: Harvard University Press, 1991.
11. J. Su-il, *The Silk Road Encyclopedia*. Seoul Selection, 2016.